

Priorización de acceso a pastos a razas autóctonas

www.af4eu.eu

Ganado de vaca Pajuna Parque Nacional Sierra Nevada, Aldeire, Granada.

La priorización del acceso a pastos de montaña de razas autóctonas de ganado, es una medida clave para fomentar la conservación de la biodiversidad, incrementar la residencia de los ecosistemas y en definitiva, aumentar la sostenibilidad de estos. Andalucía, caracterizada por su gran diversidad biogeográfica, cuenta con razas autóctonas como la vaca Pajuna, que ha demostrado ser esencial para el mantenimiento del equilibrio ecológico y cultural. Esta raza, actualmente en grave peligro de extinción, está adaptada a las condiciones climáticas y geográficas de las sierras andaluzas y concretamente en el caso que nos ocupa, de Sierra Nevada. Sus particularidades morfológicas, la convierten en un animal ligero de una alta movilidad y resistencia, lo cual le permite aprovechar pastos tanto en zonas de difícil acceso como en áreas más próximas a los valles. Además, el hecho de ser un animal más ligero que otros de su especie supone una reducción del impacto sobre áreas con un alto interés biológico, como son Los Borreguiles de Sierra Nevada.

La valoración por parte de una entidad pública de valores ambientales, más allá de los puramente económicos, supone el reconocimiento de la necesidad de generar políticas activas, capaces de preservar espacios de alto valor ecológico, prevenir fenómenos como la desertificación o los incendios forestales y mantener la población rural actualmente en declive.

El ayuntamiento de Aldeire, en la provincia de Granada, España, ha apostado por hacer una gestión sostenible de los pastos, que siendo de su propia titularidad, están situados en el parque Nacional de Sierra Nevada. La herramienta que les ha permitido esta apuesta ha sido el propio procedimiento de adjudicación de los pastos, los cuales se someten periódicamente a subasta pública, la particularidad de este procedimiento es que, para adjudicar el aprovechamiento, dicha entidad valora dos criterios.

El primer criterio hace referencia a la mejora económica, que valora con un máximo de 6 puntos la mejora del precio de salida. El segundo criterio es denominado en el propio pliego de condiciones como "Fomento de la raza pajuna en el Monte de Aldeire" en base a este, se valora hasta un máximo de 4 puntos el número de cabezas del ganadero vacuno de raza pajuna del rebaño que opta al aprovechamiento, de forma que si hay mas de un 20 % de animales de esta raza se confiere un punto, si hay mas del 50 %, 2 puntos y se la explotación está constituida al 100% por animales de esta raza al ganadero se le otorgan los 4 puntos. En definitiva, esta priorización ha tenido una repercusión positiva tanto sobre el fomento de la Raza Bovina Pajuna como sobre la gestión del monte de Aldeire reforzando el papel de la ganadería en la lucha contra el cambio climático.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell
anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.